

PRAGMATIK TILSHUNOSLIKDA NUTQIY AKTLAR VA KOMMUNIKATIV MAQSADNING IFODALANISHI

Nurmonova Sarvinoz Furqat qizi
filologiya fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (Phd)
nurmonova.sarvinoz@gmail.com, (99) 881-33-38.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20382534>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pragmatik tilshunoslikning nazariy asoslari, uning zamonaviy tilshunoslikdagi o'rnini hamda nutqiy aktlar nazariyasi bilan bog'liq jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, kommunikativ maqsad, kontekst, presuppozitsiya va implikatura kabi pragmatik kategoriyalarning nutq jarayonidagi funksiyasi ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, maqolada pragmatik yondashuvning o'zbek tilshunosligidagi tadqiq yo'nalishlari ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pragmatik birliklar insonlararo muloqotning mazmuniy va funksional jihatlari ochishda muhim metodologik asos vazifasini bajaradi.
Kalit so'zlar: pragmatika, nutqiy akt, kommunikativ maqsad, implikatura, presuppozitsiya, diskurs, kontekst, pragmatik tilshunoslik.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы прагматической лингвистики, её место в современной лингвистике, а также аспекты, связанные с теорией речевых актов. В частности, на основе научных источников освещаются функции таких прагматических категорий, как коммуникативная цель, контекст, presupпозиция и импликатура в процессе речевой деятельности. Кроме того, в статье рассматриваются направления исследований прагматического подхода в узбекском языкознании. Результаты исследования показывают, что прагматические единицы выполняют важную методологическую функцию в раскрытии содержательных и функциональных аспектов межличностного общения.

Ключевые слова: прагматика, речевой акт, коммуникативная цель, импликатура, presupпозиция, дискурс, контекст, прагматическая лингвистика.

Annotation. This article analyzes the theoretical foundations of pragmatic linguistics, its role in modern linguistics, and its connection with speech act theory. In particular, the functions of pragmatic categories such as communicative purpose, context, presupposition, and implicature in the speech process are elucidated based on scientific sources. The article also examines the research directions of the pragmatic approach in Uzbek linguistics. The research findings demonstrate that pragmatic units serve as an important methodological basis for revealing the semantic and functional aspects of interpersonal communication.

Keywords: pragmatics, speech act, communicative purpose, implicature, presupposition, discourse, context, pragmatic linguistics.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslikda tilni faqat grammatik yoki semantik tizim sifatida emas, balki inson faoliyati bilan bog'liq kommunikativ hodisa sifatida o'rganishga kuchli ehtiyoj paydo bo'ldi. Natijada pragmatik tilshunoslik shakllandi. Pragmatika til birliklarining nutq vaziyatidagi qo'llanishini, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabatlarni hamda kommunikativ maqsadni o'rganadigan fan sohasi sifatida e'tirof etiladi.

Amerikalik olim Charles Morris pragmatikani belgilar nazariyasining tarkibiy qismi sifatida tavsiflab, uni "belgilar va ularni qo'llovchilar o'rtasidagi munosabat"ni o'rganuvchi soha deb ta'riflagan. Keyinchalik pragmatika mustaqil lingvistik yo'nalish sifatida shakllanib, nutqiy aktlar nazariyasi, diskurs tahlili va kommunikativ tilshunoslik bilan chambarchas bog'landi.

Pragmatik tilshunoslik tushunchasi va mohiyati

Pragmatik tilshunoslik til birliklarining real kommunikativ vaziyatda qanday ma'no kasb etishini o'rganadi. Semantika tilning lug'aviy va grammatik ma'nolarini tahlil qilsa, pragmatika

ushbu ma'nolarning nutqdagi funksional jihatini ochib beradi. Masalan, "Derazani yopib yuboring" gapi oddiy buyruq shaklida bo'lsa-da, uning ma'nosi vaziyatga qarab iltimos, maslahat yoki ogohlantirish sifatida talqin qilinishi mumkin.

J. L. Austin pragmatik yondashuvning asoschilaridan biri bo'lib, "How to Do Things with Words" asarida nutq orqali bajariladigan harakatlar nazariyasini ishlab chiqqan. U nutqiy aktlarni uch turga ajratadi:

Lokutiv akt – gapning grammatik va lug'aviy ifodasi;

Illokutiv akt – so'zlovchining maqsadi;

Perlokutiv akt – tinglovchiga ko'rsatiladigan ta'sir.

Masalan, "Bugun havo sovuq ekan" jumlasida oddiy axborot bo'lishi bilan birga, "eshikni yopish kerak" degan yashirin ma'noni ham anglatishi mumkin. Bu esa pragmatik ma'noning kontekstga bog'liqligini ko'rsatadi.

Nutqiy aktlar nazariyasi keyinchalik John Searle tomonidan rivojlantirildi. U illokutiv aktlarni deklarativ, direktiv, komissiv, ekspressiv va representativ turlarga ajratgan. Ushbu tasnif hozirgi pragmatik tadqiqotlarda ham keng qo'llanadi.

Kommunikativ maqsad va kontekst masalasi

Pragmatik tilshunoslikda kontekst asosiy tushunchalardan biridir. Chunki har qanday nutqiy birlik o'zining haqiqiy mazmunini aynan kommunikativ vaziyatda namoyon qiladi. Kontekst lingvistik va ekstralingvistik omillar yig'indisidan iborat bo'lib, nutqning to'g'ri talqin qilinishiga xizmat qiladi.

H. P. Grice muloqot jarayonida "kooperatsiya prinsipi"ni ilgari surib, kommunikatsiya samaradorligi uchun to'rt asosiy maksimalarni belgilagan:

miqdor maksimalari;

sifat maksimalari;

munosabat maksimalari;

usul maksimalari.

Masalan, "Kutubxonada jimlik saqlanadi" degan yozuv oddiy xabar emas, balki yashirin buyruq hisoblanadi. Bu yerda implikatura hodisasi yuzaga chiqadi. Implikatura — gapda bevosita aytilmagan, ammo muloqot jarayonida anglashiladigan ma'nodir. Pragmatik tahlilda presuppozitsiya ham muhim ahamiyatga ega. Presuppozitsiya gapning yashirin asosiy ma'nosi bo'lib, tinglovchi tomonidan oldindan ma'lum deb qabul qilinadi. Masalan, "Ali chekishni tashladi" gapida Alining avval chekuvchi bo'lgani presuppozitsiya sifatida mavjud.

Bugungi kunda pragmatik tilshunoslik bir necha ilmiy yo'nalishlarga ajralgan:

1. Diskurs pragmatikasi

Diskurs pragmatikasi matn va nutqning kommunikativ jarayondagi funksiyasini o'rganadi. Bu yo'nalishda siyosiy nutq, reklama matnlari, ommaviy axborot vositalari tili keng tahlil qilinadi.

2. Kognitiv pragmatika

Kognitiv pragmatika inson tafakkuri va til o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq etadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ma'no faqat til orqali emas, balki insonning bilim tajribasi orqali ham shakllanadi.

3. Sotsial pragmatika

Sotsial pragmatika muloqotning ijtimoiy omillar bilan bog'liq jihatlarini o'rganadi. Nutqdagi hurmat, ijtimoiy mavqe va madaniy me'yorlar aynan shu yo'nalish doirasida tahlil qilinadi.

Pragmatik tadqiqotlarning o'zbek tilshunosligidagi rivoji

O'zbek tilshunosligida pragmalingvistika masalalari mustaqillik yillaridan boshlab faol o'rganila boshlandi. Ayniqsa, til va nutq munosabatlari, kommunikativ birliklarning funksional xususiyatlari, nutqiy ta'sir va diskurs tahlili kabi yo'nalishlarda muhim ilmiy izlanishlar olib borildi.

Professor Sh. Safarov o'zbek pragmalingvistikasining shakllanishida muhim o'rin tutgan olimlardan biridir. Uning fikricha, pragmatika "til birliklarining nutq vaziyatida qo'llanish qonuniyatlarini hamda inson omili bilan bog'liq jihatlarini o'rganuvchi fan" hisoblanadi. Olim pragmatik ma'noning yuzaga chiqishida kommunikativ vaziyat va nutq ishtirokchilarining bilim fondi muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

N. Mahmudov esa til va muloqot masalalarini tadqiq etar ekan, nutqning ta'sirchanligi va kommunikativ samaradorligi pragmatik vositalar orqali yuzaga chiqishini qayd etadi Uning ilmiy qarashlarida nutq madaniyati, til etiketi va kommunikativ kompetensiya masalalari alohida o'rin egallaydi.

A. Nurmonov pragmatik tilshunoslikning nazariy asoslarini o'zbek til materiallari asosida tahlil qilib, pragmatik mazmunning kontekst bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Olimning fikricha, har qanday nutqiy birlikning haqiqiy mohiyati faqat kommunikativ vaziyat doirasida to'liq namoyon bo'ladi. Shuningdek, M. Hakimov, D. Xudoyberganova, B. Yo'ldoshev kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida ham diskurs, presuppozitsiya, implikatura va lingvopragmatik vositalar masalalari keng yoritilgan. Bu tadqiqotlar o'zbek tilshunosligida pragmatik yondashuvning tobora rivojlanib borayotganini ko'rsatadi.

Bugungi kunda o'zbek pragmalingvistikasida siyosiy diskurs, badiiy matn pragmatikasi, internet kommunikatsiyasi va medialingvistika kabi yangi yo'nalishlar ham shakllanmoqda. Bu esa pragmatik tadqiqotlarning amaliy va nazariy ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Pragmatik yondashuv nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

Xususan:

chet tillarni o'qitishda;

tarjimashunoslikda;

sun'iy intellekt va kompyuter lingvistikasida;

diplomatik va siyosiy muloqotda;

reklama va media tilida pragmatik vositalar muhim rol o'ynaydi.

I. Masalan, tarjima jarayonida faqat grammatik ma'noni emas, balki yashirin kommunikativ maqsadni ham to'g'ri yetkazish talab etiladi. Aks holda matnning ta'sir kuchi pasayadi.

Pragmatik tilshunoslik zamonaviy lingvistikaning eng muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. U tilni inson faoliyati, muloqot va ijtimoiy munosabatlar bilan uzviy bog'liq holda o'rganadi. Nutqiy aktlar, implikatura, presuppozitsiya va kontekst kabi tushunchalar pragmatikaning asosiy kategoriyalarini tashkil etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, pragmatik yondashuv tilning yashirin ma'nolarini, kommunikativ vazifalarini hamda insonlararo munosabatlardagi funksiyasini chuqur anglash imkonini beradi. Shu sababli pragmatik tadqiqotlar bugungi tilshunoslikda muhim metodologik asos sifatida xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Austin J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press, 1962.
2. Grice H. P. *Logic and Conversation*. Academic Press, 1975.
3. Levinson S. C. *Pragmatics*. Cambridge University Press, 1983.
4. Morris Ch. *Foundations of the Theory of Signs*. University of Chicago Press, 1938.
5. Searle J. R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press, 1969.
6. Mey J. *Pragmatics: An Introduction*. Blackwell Publishing, 2001.
7. Yule G. *Pragmatics*. Oxford University Press, 1996.
8. Safarov Sh. *Pragmalingvistika*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2008.
9. Mahmudov N. *Til va muloqot masalalari*. Toshkent, 2013.
10. Nurmonov A. *Lingvistik pragmatika asoslari*. Toshkent, 2012.
11. Sh. Safarov *Pragmalingvistika*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2008. – B. 14–18.